

YUKSAK MA'NAVİYATLI AVLOD - UCHINCHI RENESSANS BUNYODKORLARI

Rahmonova Shaxlo Ergashovna

Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumani

38-maktabning boshlang'ich sinf o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7559827>

Annotatsiya: Ushbu maqolada yangi O'zbekistonning yangi kelajagi, Uchinchi Renessans va uning nima ekanligi, Uchinchi Renessans poydevori kimlar ekanligi haqida so'z boradi. Bundan tashqari maqolada birinchi va ikkinchi renessans davri yutuqlari va uchinchi renessans davriga qo'yilgan qadamning zarurati, ilm va ma'rifatning katta imkoniyatlari haqida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: ilmiy meros, birinchi va ikkinchi renessans davri, uchinchi renessans davri, ilm va ma'rifat, ijtimoiy ong, innovatsion texnologiyalar, yuksalish, nilomer, astronomiya, strategiya, milliy g'oya.

“Biz Uchinchi Renessans masalasini strategik vazifa sifatida oldimizga qo'yib, uni milliy g'oya darajasiga ko'tarmoqdamiz”.

Shavkat Mirziyoyev

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti

Muqaddas Vatanimiz O'zbekiston Respublikasi mustaqilligining 29 yilligi munosabati bilan Prezidentimiz tantanali tabrik nutqlarida taraqqiyotimizning asosiy maqsadi Uchinchi Renessans bo'lishi lozimligini alohida ta'kidlab o'tdilar. Darhaqiqat, katta ahamiyatga ega bo'lgan ushbu strategik g'oya o'zining ulug'vorligi, milliy yuksalish, barcha jabhalarda yangicha dunyoqarash va ulkan maqsadlarni o'zida mujassamlashtirgani bilan ahamiyatlidir.

Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev rahnamoliklarida O'zbekistonda yangi Uyg'onish davri, ya'ni Uchinchi Renessans poydevorini yaratish asosiy maqsad etib belgilandi. Bu mustaqil Vatanimiz va bag'rikeng xalqimizning yangicha hayot tarzi va yuksalishining kafolati boladi desam mubolag'a bo'lmaydi. Bugun nafaqat men balki, shu Vatan taqdiriga befarq bo'lmagan har bir inson, shu bilan bir qatorda izlanuvchan yoshlarimiz ana shunday fikr bilan yashamoqda, va ulkan maqsadlar sari ildam qadamlar bilan odimlashmoqda. Albatta bu oson emas. Buning zamirida juda katta mehnat va ilmiy izlanish yotibdi. Avvalo biz yoshlar tarixda o'chmas iz qoldirgan ajdodlarimizni faqatgina nomlarini bilish bilan cheklanmasdan, ularning ilmiy merosini qunt bilan o'rganishimiz, yaxshi anglashimiz talab etiladi.

Shuning uchun, avvalo, Renessansning tarixiy ildizlari va asoslarini, Uchinchi Renessansning mazmun-mohiyatini har birimiz chuqur anglab olishimiz zarur. Yurtboshimiz tomonidan ilgari surilayotgan va davlatimiz rivojlanishining asosiy strategiyasi sifatida qaralayotgan Uchinchi Renessans o'zi nima? Va Uchinchi

Renessansning poydevorini kimlar tashkil qiladi?

“Renessans” soʻzi – fransuzcha “Renaissance”, italyancha – “Rinascimento” – soʻzlardan olingan boʻlib, qayta yuzaga kelmoq, yangidan tugʻilmoq, qayta tirilish, uygʻonish – degan maʼnolarni anglatadi. Tarixiy maʼlumotlarga asoslanadigan boʻlsak shu kunga qadar xalqimiz ikki Renessansni boshdan kechirganligini bilishimiz mumkin. Bu ikki Renessansni oʻz ichiga olgan ulkan davrda yurtimiz va mehnatsevar xalqimiz ulkan bir sinovli, shu bilan bir qatorda ilk rivojlanish davrlarini bosib oʻtgan barchamizga aʼyon.

Aynan mana shu uzoq tarixni oʻz ichiga olgan ilk renessans davrlarida biz hozirgacha faxrlanib kelayotgan ajdodlarimiz va ularning ilm-fanga qoʻshgan ulkan mehnatlari va izlanishlari asosiy oʻrinni egallaydi. Nafaqat Sharqda balki butun dunyo tan olgan allomalarimiz birinchi Renessansni boshlab berganliklari va ularning yutuqlari ilk uygʻonish davrini rivojlanishiga asos boʻlgan desam mubolagʻa boʻlmaydi.

Birinchi Renessans taxminan X-XII asrlarda ilm-fanda inqilob yaratgan buyuk ajdodlarimiz – Beruniy, Ibn Sino, Fargʻoniy, Xorazmiy, Farobiy, Yusuf Xos Hojib, Mahmud Qoshgʻariy, Mahmud Zamaxshariy, Buxoriy, Termiziy, Motrudiy, Abul Muin Nasafiy yashab oʻtgan davrlarga toʻgʻri keladi. Ularning ilm-fanga doir izlanishlari nafaqat oʻsha davrda ulkan yutuq hisoblangan balki, hozirgacha ham dunyo ahllarini lol qoldirib kelayotgani hech kinga sir emas. Biz gʻururlanib yod oladigan bobolarimiz Beruniy, Ibn Sino, Xorazmiylarning ilmiy ishlari nafaqat Oʻzbekiston balki dunyoning eng rivojlangan mamlakatlarida ham asosiy bilim beruvchi dasturi amal boʻlib xizmat qilmoqda. Tibbiyot ilmining buyuklaridan hisoblangan Ibn Sino yaratgan maktab hozirgi kunga qadar tibbiyot ahllari uchun ulkan bilimlarning debochasidir. Yana bir buyuk ajdodimiz Al-Xorazmiy algebra faniga asos soldi, ilmiy maʼlumot va traktatlarni bayon etishning aniq qoidalarini ishlab chiqdi, u astronomiya, geografiya va iqlim nazariyasi boʻyicha koʻplab ilmiy asarlar muallifidir. Allomaning dunyo ilm-fani rivojidadagi xizmatlari umum eʼtirof etilgan boʻlib, Sharq olimlari orasida faqat uning nomi va asarlari «algoritm» va «algebra» kabi zamonaviy ilmiy atamalarda abadiylashtirildi.

Buyuk ajdodimiz Ahmad Fargʻoniy tomonidan IX asrda yaratilgan “Astronomiya asoslari” fundamental asarida olamning tuzilishi, Yerning oʻlchovi haqidagi dastlabki maʼlumotlar, sayyoramizning sharsimon koʻrinishga ega ekani xususidagi dalillar mavjud boʻlib, mazkur kitob XVII asrga qadar Yevropa universitetlarida astronomiya boʻyicha asosiy darslik sifatida oʻqitib kelingan hamda Buyuk geografik kashfiyotlar davrida Kolumb, Magellan va boshqa sayohatchilarning kashfiyotlari uchun ilmiy asos boʻlib xizmat qilgan. Ahmad Fargʻoniyning amaliy yutuqlaridan biri uning oʻrta asrlardagi asosiy astronomik

asbob – usturlob nazariyasini ishlab chiqqani va shuningdek, Nil daryosida “nilomer” degan, ko‘p asrlar davomida suv sathini o‘lchaydigan asosiy vosita sifatida xizmat qilib kelgan mashhur inshootni yaratgani bo‘ldi.

“Men O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti sifatida Misr Arab Respublikasi poytaxti Qohira shahrida bo‘lganimda, ana shu nilomerni ko‘rib, bu ulug‘ ajdodimizning ilmiy dahosi oldida yana bir bor hayratga tushish baxtiga muyassar bo‘ldim” degan fikrlarni O‘zbekiston respublikasi birinchi prezidenti Islom Karimov “O‘rta asrlar Sharq allomalari va mutafakkirlarining tarixiy merosi, uning zamonaviy sivilizatsiya rivojida roli va ahamiyati” mavzusidagi xalqaro konferensiyaning ochilish marosimida bildirib o‘tgan edi.

Ikkinchi Renessans esa XIV-XVI asrlarda yashab o‘tgan donishmand bobokalonlarimiz Mirzo Ulug‘bek, G‘iyosiddin Jamshid Koshiy, Qozizoda Rumi, Ali Qushchi, Lutfiy, Jomiy, Navoiy, Behzod faoliyati va ijodi bilan chambarchas bog‘liq.

Tadqiqotchi-olimlarning fikricha, Sharq, xususan, Markaziy Osiyo mintaqasi IX-XII va XIV-XV asrlarda bamisoli po‘rtanadek otilib chiqqan ikki qudratli ilmiy-madaniy yuksalishning manbai hisoblanib, jahonning boshqa mintaqalaridagi Renessans jarayonlariga ijobiy ta‘sir ko‘rsatgan Sharq uyg‘onish davri – Sharq Renessansi sifatida dunyo ilmiy jamoatchiligi tomonidan haqli ravishda tan olingan davr hisoblanadi.

Shu bilan bir qatorda, ko‘plab tadqiqotchilar-olimlar qayd etganidek, agar Yevropada Uyg‘onish davrining natijalari sifatida adabiyot va san‘at asarlari, arxitektura durdonalari, tibbiyot va insonni anglash borasida yangi kashfiyotlar yuzaga kelgan bo‘lsa, Sharq Uyg‘onish davrining o‘ziga xos xususiyati, avvalo, matematika, astronomiya, fizika, ximiya, geodeziya, farmakologiya, tibbiyot kabi aniq va tabiiy fanlarning, shuningdek, tarix, falsafa va adabiyotning rivojlanishida namoyon bo‘ladi.

Mana shu ulkan ikki renessans davrlarida qo‘lga kiritilgan yutuqlarning davomi sifatida yurtboshimiz tomonlaridan ilgari surilayotgan uchinchi Renessans ham ulkan o‘zgarishlar va yuksalish jarayonini boshlab berishi aniq.

Endi Uchinchi Renessansning asosiy poydevori kimlar ekanligi hech kimga sir emas. Bu ma‘rifatli, ilmi, mustaqil dunyoqarashga ega yoshlardir. Yurtboshimiz Shavkat Mirziyoyev yoshlar bilan uchrashganlarida doim biz intiluvchan yoshlarga ulkan ishonch bildiradilar va bu mamlakatimiz kelajagiga daxldorlik xissi bilan yashayotgan har bir o‘g‘il-qizning yanada rivojlanishiga katta kuch bag‘ishlaydi. Xuddi shunday baxtli yoshlar qatorida Prezidentimiz bilan uchrashish va ularning biz yoshlarga bildirgan ishonchlarini his etish baxtiga muyassar bo‘lganimdan juda xursandman. Aynan shu uchrashuv hayotimda katta

o'zgarishlarning debochasi bo'ldi desam mubolag'a bo'lmaydi. Yurtboshimizning biz yoshlarga qarata sizlar “Yangi O'zbekistonning kelajagi - Uchinchi Renessansning poydevorisiz” - degan chorlovlari hali hanuz ko'z oldimizda.

Darhaqiqat, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga murojaatnomasida tasdiqlanganidek, “Biz o'z oldimizga mamlakatimizda Uchinchi Renessans poydevorini barpo etishdek ulug' maqsadni qo'ygan ekanmiz, buning uchun yangi Xorazmiylar, Beruniylar, Ibn Sinolar, Ulug'beklar, Boburlarni tarbiyalab beradigan muhit va sharoitlarni yaratishimiz kerak. Bunda, avvalo, ta'lim va tarbiyani rivojlantirish, sog'lom turmush tarzini qaror toptirish, ilmfan va innovatsiyalarni taraqqiy ettirish milliy g'oyamizning asosiy ustunlari bo'lib xizmat qilishi lozim”.

Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev 1 oktyabr – O'qituvchi va murabbiylar kuniga bag'ishlangan tantanali marosimdagi nutqida buyuk yunon olimi Aristotelning “Vatan taqdirini yoshlar tarbiyasi hal qiladi” - degan so'zlarini keltirib o'tadilar. Aynan mana shu jumla o'z zamirida chinakam iqtidorli yoshlar va ularning ertangi kelajagi davlatimizning asosiy kuchi ekanligini ifodalaydi.

Xulosa qilib shuni aytishim mumkinki, biz oddiy xalqning avlodlari emasmiz. Biz buyuklar avlodimiz va aynan hozirgi yoshlar ajdodlarimizga munosib bo'lmog'i darkor. Buning uchun esa Vatanni sevish, uni ardoqlash, xalqimiz kelajagi uchun fidokorlik hissi bilan yashash lozim. Shu bilan bir qatorda yuksak bilimli, ma'rifatli, yangi O'zbekistonimizni yangi marralarga olib chiqadigan darajada iqtidorli va o'z ustimizda ilmiy izlanishlar olib borishga tayyor bo'lmog'imiz lozim. Yurtimizda biz yoshlarga juda katta ishonch va imkoniyat yaratilgani va aynan biz yoshlarga Uchinchi Renessansning poydevori sifatida qaralayotgani bizga yanada katta kuch va ma'suliyat yuklashi lozim. Yurtboshimiz boshlab bergan bu yangi davr, yangicha dunyoqarashga ega yoshlar bilan mamlakatimizni yuqori marralarga olib chiqmog'imiz, kerak bo'lsa butun dunyoni larzaga soladigan muvaffaqiyatlarni qo'lga kiritishimizga ishonaman. Biz yoshlar mustaqil O'zbekistonimizning ertangi kelajagimiz. Vatanimizda boshlangan Uchinchi Renessans tom ma'noda yuksalish asri bo'ladi desam aslo mubolag'a bo'lmaydi.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning O'zbekiston Respublikasi Mustaqilligining 29 yillik tantanalarida so'zlagan nutqidan. 31.08.2021.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning 2020-yil 24-yanvarda Oliy Majlisga Murojaatnomasida so'zlagan nutqidan.
3. “Yangi O'zbekiston uchinchi Renessans ostonasida” Murtazo Rahmatov, Bakridin Zaripov. 2021-yil, Toshkent.